

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

(DICEMBRE 2019)

Vol. 4. No, 2, Dicembre2019

Copyright © 2019 TCLA
ISBN 5800137594367
TCLA, Academic Journal,
digital version-ISSN : 2297-1874,
printed version-ISSN : 2504-2238

Sommario

Quand les comptes rendus ne rendent pas les comptes. Le cas de la Romania
Luciano Rossi, 7-9

El rostro de la dama en la cantiga de amor
Esther Corral Diaz, 10-24

A proposito di alcuni affreschi della Cappella Sistina
Michele Nigro, 25-53

Altre "precisioni" sugli affreschi della Cappella Sistina
Sergio Rossi, 54-63

«La serietà del suo spirito gl'impediva di sfarfallare nel grazioso»
Alcuni appunti su Cézanne dall'Archivio di Lionello Venturi a Roma
Michela Bassu, 64-71

Roma Berlino Venezia: un viaggio culturale
Sergio Rossi, 72-83

Pittura, presenza femminile, Continente africano:
appunti sulla Biennale d'Arte di Venezia 2019
Sergio Rossi, 84-95

Per una lettura delle fenomenologie artistiche mediterranee tra XV e XVI secolo attraverso
alcuni esempi
Luigi Agus, 96-105

L'arte come attitudine biostorica dell'animale umano
Romeo Bufalo, 106-114

Baltico/Mediterraneo a confronto: capitolo II
Sergio Rossi, 115-132

I San Francesco in contemplazione del Caravaggio
Problemi di metodo e di merito
Sergio Rossi, 133-145

La fortuna della letteratura per l'infanzia "tradotta" in Turco

Il caso de Le Avventure di Pinocchio
Betül Parlak Cengiz, 146-164

Considerazioni su due antichi manoscritti che tramandano la storia di "Uberto e Filomena"
Chantal Pivetta, 165-171

Corredo iconografico 172